

ВИСКОЗИМЕТРИЯ ВА ГИДРОДИНАМИК УСУЛ ЁРДАМИДА ПОЛИМЕР НАМУНАЛАРИ ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

1. Карабаева М.А.

2. Н.Ходжаева

3,4. Мансурова Ш. М., Юсупова С.Ю.

1. ЎзМУ “Яримўтказгичлар ва полимерлар физикаси” кафедраси доценти

2. ЎзМУ “Яримўтказгичлар ва полимерлар физикаси” кафедраси лаборатория мудири

3,4. ЎзМУ Физика факультети магистрантлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7750490>

Аннотация: Мақолада кўп қатламли анодни йиғиш учун электрод сифатида юқори самарали электр ўтказувчан материал, олтин (Au), электроднинг нанотолали композит қопламасини шакллантириш учун графин-термопласт ва графин-целлюлоза, нанотолали композитни қоплаш учун эса цианобактериядан фойдаланиб, қатламли анодни йиғиш оптимал юқори самарали таркибни аниқлаш мақсадида кўп сонли синов тажрибаларини ўтказиш усуллари баён этилган. Экспериментал қийматлари оқувчанлик назарияси асосида ҳисобланган назарий қийматлардан фарқ қилиши мумкин бўлиб, бу фарқнинг сабаблари тушунтирилган.

Калит сўзлар: энергия, цианобактерия, Фарадей электролизи, полимер, нанотолали композитлар, графин-термопласт, графин-целлюлоза, алюмин фольга, юпка мис намуналари, графин – графит» аралашмаси, акрилонитрил (АН), метакрилат (МА) итакон кислотаси (ИК), диметилформаид (ДМФА), пахта целлюлозаси (ПЦ).

Бугунги кунда турли-туман табиий ресурслардан муқобил энергиялар олишнинг янги ва оригинал ёндашувларини қўллаш ўта долзарб ҳисобланади. Бу борада сувли муҳитда қуёш нури таъсири остида электронлар (e^-), водород (H^+), кислород (O^-) ва бошқа элемент бирикмалар ажратиб чиқарадиган «цианобактерия» яшил сув ўти катта қизиқиш ифода этади. Бу энергияларга эга бўлиш юқори технологик ёндашувларни талаб этиб, бундай самарали ёндашувлардан бири Фарадей электролизи принципи асосида амалга оширилиши мумкин. Бунда цианобактерия «анод» электроди сиртини етарлича мустаҳкам ва зич қоплаб олиши керак. Бу электрод ва цианобактерия орасида жойлашган электр ўтказувчан полимер, нанотолали композитлар воситасида амалга оширилиб, у зарядларнинг юқори самарали кўчишини таъминлайди. Бундай нанотолали композитлар «графин-термопласт» ёки «графин-целлюлоза» асосида олиниши мумкин.

Амалда бундай кўп қатламли анодни йиғиш ҳам водородни ажратиш ва уларни махсус резервуарга йиғиш бўйича, ҳам цианобактериядан ажратилган зарядни нанотолали композит қатлам орқали электродга ва шундан кейин электр тизимга кўчириш бўйича юқори самарадорликка эришиш мақсадида аниқ тадқиқодлар ўтказишни талаб этади.

Кўп қатламли анодни йиғиш учун электрод сифатида юқори самарали электр ўтказувчан материал, олтин (Au), электроднинг нанотолали композит қопламасини шакллантириш учун графин-термопласт ва графин-целлюлоза, нанотолали композитни қоплаш учун эса цианобактерия таклиф этилган. Бундай кўп қатламли анодни йиғиш оптимал юқори самарали таркибни аниқлаш мақсадида кўп сонли синов тажрибаларини ўтказишни талаб этади. Шунинг учун синов тажрибаларини олиб

бориш учун қуйидаги объектлар танланди:

- олтин (Au) ўрнига алюмин фольга, юпқа мис намуналари;
- графин (Gr) ўрнига графит микрозарраларини ультратовушда майдалаш йўли билан олинган «графин – графит» аралашмаси қўлланилди;

Термопласт сифатида акрилонитрил (АН) – 93 %, метакрилат (МА) – 4 % ва итакон кислотаси (ИК) – 3% дан ташкил топган акрилонитрил сополимери қўлланилди. Ушбу учталиқ сополимер (со-АН) сувда эримайди, бироқ органик эритувчиларда эрийди. со-АН учун бундай эритувчи сифатида диметилформаид (ДМФА) танлаб олинди;

-табiiй полимер сифатида ўртача ва юпқа толали пахта целлюлозаси (ПЦ) танлаб олинди;

-кўп қатламли анод яратиш учун, яъни Conductive Gr-Polymer/AuNP/Сyanobacteria on Au Electrode қопламаси учун Cyanobacteria гуруҳининг тўрт тур сув ўсимлиги таклиф этилади. Au Electrode ни берилган Cyanobacteria билан қоплашдан олдин лойиҳа тадқиқодларининг кейинги босқичларида Nostoc (caldicola, linchia, prunifonme, muscorum) ва Anabaena (rarialilisu, spirulina platensis) гуруҳининг маҳаллий Cyanobacteria билан синов тажрибалари олиб борилиши режалаштирилди.

Экспериментал тадқиқодлар ўтказиш учун қуйидаги усуллар қўлланилди:

- тавсифий қовушоқлик [2] ни ўлчаш учун Уббеллоде вискозиметри ва полимерларнинг молекуляр массаси (М) ни аниқлаш учун қўлланиладиган гидродинамик усул;
- силжувчан оқимда полимер эритмалари ва уларнинг «графин-графит» ли аралашмаси;
- реологик характеристикаларини тадқиқ этиш учун «Реотест-2» реометри;
- бўйлама оқимда полимер эритмалари ва уларнинг «графин-графит» ли аралашмаси;
- реологик ҳолатларини ўрганиш учун Франк-Келлер «реодинамооптиметр»;
- полимер ва улар аралашмалари структураси ва таркибини таҳлил этиш учун BRUKER спектрофотометри;
- электр ўтказувчан нанотолали композитни шакллантириш учун Эльмарк электроспиннинг асбоби;
- ИҚ-тадқиқодлар 500 дан 4000 см⁻¹ гача диапазонда бузилган тўлиқ ички қайтишга эга бўлган ИҚ- Фурье Inventio-S (Bruker) асбобида олиб борилди;
- рентгенографик тадқиқодлар 40 кВ ва 15 мА ток кучида $\lambda=1.5418 \text{ \AA}$ га тенг тўлқин узунлигига эга бўлган никел филтър билан ажратилган монохроматиклашган CuK α -нурланишли Miniflex 600 (Rigaku) рентген дифрактометрида олиб борилди. Намуналар плёнка кўринишида ўрганилди. Натижалар $2\theta=2^{\circ}$ - 40° интервалда олиб борилди;
- ~5 мг намуна термик таҳлили намуналарни ҳаво атмосферасида 25 °С дан 900 °С гача температурада (10 °С·мин⁻¹ қиздириш тезлигида) қиздириш йўли билан синхрон термик анализатори Stapt-1600 TG-DTA/DSC (Stapt Clinseis) да олиб борилди. Термик таҳлил эгри чизиғи асосида компьютер дастур «Linseis TA Evaluation Software» ёрдамида намуналарнинг эриш энтальпияси ва эриш температураси аниқланди;

- композицион плёнкалар морфологияси оптик “BA 210 Digital” (Motic, USA) микроскопида тадқиқ этилди.

Полимер намунаси молекуляр тавсифини аниқлаш учун вискозиметриянинг гидродинамик усули ёрдамида суюлтирилган эритмалар ($C = 1 \text{ g/dl}$): -мис-аммиакли комплекс $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$ даги пахта целлюлозаси - 51,5 % NaCNS даги акрилонитрил сополимери (со-АН).

Реологик тадқиқодлар олиб бориш ва нанотолаларни шакллантириш учун со-АН эритмаси диметилформамид (ДМФА) да ва целлюлоза намунаси эритмалари хлороформ/трифторуксус кислотаси (70/30) аралашмасида, яъни ХЛФ/ТФУЛ (70/30) да тайёрланди.

Графит УЗ-диспергатор (УЗДН-2Т) асбобида 40 КГц (эритма Б) 20 минут давомида майдаланди. Графит (Gr) нинг нано- ва микрозарралари аралашмаси хосил бўлди. Бу аралашмада дастлабки графит зарралар қисми графин деб фараз қилиш мумкин бўлгунига қадар майдаланди. Бу қисм нанозарралар учун характерли бўлган хоссаларга эгадир. «Gr» ли полимер аралашмаси қуйидагича тайёрланди: УЗ-диспергатор (УЗДН-2Т) асбобида 40 КГц частотада 0,8 г графит (Gr) 5 мл ДМФА да диспергирланди ва Б эритма олинди. Шундан кейин Б эритма 2 соат доимий аралаштириш билан А (со-АН – ДМФА) эритмага қўшилди. Б ва А эритма нисбатини бошқара бориб суюқ ва қуритилган қаттиқ кўринишдаги турли таркибли аралашмалар олинди: - со-АН/Gr (95/0,5) ва со-АН/GRT (50/50). Алоҳида қиёсий тадқиқодлар дастлабки со-АН нинг кукунсимон, пленкасимон, нанотолали намуналари билан олиб борилди. Аналогик аралашмалар ПЦ-Gr учун ҳам тайёрланди.

Акрилонитрил сополимери (со-АН) молекуляр массаси (M_n) ни аниқлашда тажрибалар 51,5 % NaCNS даги со-АН эритмаси учун Уббелоде вискозиметрида 25 °С да олиб борилди. Хаггинс қонунига биноан турли концентрация (C) ли эритманинг солиштирма қовушоқлиги (η_{sp}/C) қиймати ўлчанди

$$\eta_{sol}/C = [\eta] + k[\eta]^2C \quad (1)$$

бу ерда $[\eta]$ – келтирилган қовушоқликни концентрация (C) га боғлиқлигини чизиб, $C \rightarrow 0$ экстрополяциялаб топилган тавсифли қовушоқлик $[\eta] = 2,57 \text{ dl/g}$ га тенглигига эришдик (1-расм).

1-расм. 25 °С 51,5 NaCNS даги со-АН эритмаси учун келтирилган қовушоқлик (η_{sol}/C) нинг концентрация (C) га боғлиқлиги

$[\eta] = 2,57 \text{ dl/g}$ қийматни қўллаб, Марк-Кун-Хаувинк тенгламаси бўйича

$$[\eta] = KM_{\eta}^a = 2,3 \times 10^{-4} M_{\eta}^{0,78} \quad (2)$$

молекуляр масса қиймати ҳисоблаб топилади $M_{\eta} \approx ([\eta]/2,3 \times 10^{-4})^{1/0,78} = 152000$.

Бундай молекуляр массали со-АН намунаси катта молекуляр эгилувчанликка эга. Бу намунага ньютон оқимини ва оқимда ориентацион тартибланишни намоён этишга, ҳамда электроспинингда нанотолалар кўринишидаги ориентацион структураланишни намоён этишга имкон беради.

Тажрибалар ўтказиш учун ўрта толали пахта целлюлозаси «Султан» (тола узунлиги 25-30 см) ва ингичка толалаи пахта целлюлозаси «Термез-208» (тола узунлиги 35-45 см). Намуна эритмалари $C = 1 \%$ концентрацияли мис-аммиак комплексида тайёрланди ва 25 °C да махсус капилляр вискозиметрияда солиштирма қовушоқлиги $\eta_{sp} = t/t_0 - 1$ ўлчанди. Бу ерда t -эритманинг оқиб ўтиш вақти; t_0 -эритувчининг оқиб ўтиш вақти.

«Султан» намунаси учун $\eta_{sp} = 2,04$ га ва «Термез -208» намунаси учун $\eta_{sp} = 2,61$ га тенглиги аниқланди. Шундан кейин $S_n = 200 \eta_{sp} / (1 - 0,29 \eta_{sp})$ формуласи бўйича полимерланиш даражаси ҳисобланди ва «Султан» намунаси учун $S_n = 999$ ва «Термез -208» намунаси учун $S_n = 2114$ га тенглиги аниқланди.

Намуналарнинг молекуляр массалари $M = S_n M_0$ формула бўйича ҳисобланди, бу ерда $M_0 = 162$ -целлюлозанинг мономер звеноси нисбий молекуляр массаси. Шундай қилиб, ўрта толали пахта целлюлозаси молекуляр массаси $M_{md} = S_n M_0 = 999 \cdot 162 = 161838$ га ва ингичка толалаи пахта целлюлозаси молекуляр массаси $M_{th} = S_n M_0 = 2114 \cdot 162 = 342468$ га тенг экан.

Шуни қайд этиш керакки, бундай молекуляр массали целлюлоза намуналари етарли молекуляр эгилувчанликка эгадир. Бу уларга ньютон оқими юзага келиши ва оқимда ориентацион тартиблашиш ҳосил бўлишини, ҳамда электроспинингда нанотолар кўринишидаги ориентацион структура ҳосил бўлишни намоён этиш имконини беради. Суспензия хусусиятлари 25°C, 40°C, 55°C температураларда Реотест-2 асбобида коаксиал цилиндрлар тизимида генерацияланган силжувчан оқимда тадқиқ этилди. Реограммалар эффектив қовушоқлик ($\ln \eta_{eff}$) логарифмининг силжувчан майдон тезлик градиенти (γ) га боғлиқлиги кўринишида тузилди. Боғланиш эгри чизиқлари силжувчан майдон тезлик градиенти ва температуранинг кенг интервалларида Gr зарраларига эга со-АН макромолекулаларининг деформацион тартибланишига асосланган суспензия оқимида ньютон характерига эга эканлиги аниқланди (2-расм).

2-расм. Силжувчан майдонда 20 °С, 40 °С, 55 °С температураларда Gr:co-AN:DMFA (5:5:100) аралашмаси учун эффектив қовушоқлик ($\ln \eta_{eff}$) логарифмининг тезлик градиенти (γ) га боғлиқлиги

Ламинар силжувчан майдон тезлик градиенти ва ньютон оқими ҳосил қилган температураларнинг комплекс таъсирида Gr ва co-AN ларнинг фазавий ажралишлари кузатилмади ва бу мустақкам фазавий суспензия Gr:co-AN:DMFA нинг ҳосил бўлганлигидан далолат беради.

Френкель-Эйринг формуласи $\ln \eta_{eff} = \ln A + E_a/RT$ ни қўллаб, эффектив қовушоқлик ($\ln \eta_{eff}$) логарифмининг температурага тескари ($1/T$) боғлиқлигини тузамиз ва $a = E_a/R$ боғлиқлик эгрилигидан қовушоқ оқимнинг фаол энергияси қиймати $E_a = aR = 24,50$ kJ/mol топилди. Қовушоқ оқим фаол энергиясининг бундай қиймати макромолекулаларда кимёвий узилишлар йўқлигини кўрсатади, яъни Gr:co-AN:DMFA суспензияси ҳосил бўлган силжувчан оқимда мустақкамлигини сақлайди.

References:

1. Kholmuminov A.A. Obtaining polymeric nanostructured materials in an electric field // Plenar Report "Uzbek-Russian Symposium". - Tashkent, Institute of Chemical Physics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, September 23, 2021. P. 22.
2. Губин С.П., Козиникн А.В., Афанасов М.И., Попова Н.А., Север О.В., Шуваев А.Т., Цирпин А.М., // Кластеры о полимерной матрице. III. Состав и строение Fe-содержащих наночастиц в керамико образующих кремнийорганических полимерах. // Неорган.матер. 1999. 35. №2. С.273-243.
3. Юрнов Г.Ю., Губин С.П., Панкратов Д.А., Кокиларов Ю.А., Козинкин А.В., Спичкин Ю.И., Недосейкина Т.И., Пирог И.В., Власенко В.Г. "Нано-частицы оксида железа (III) в матрице полиэтилена" Неорган.матер. 2002. 38. "2. С. 186-195.
4. Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов.-М.Энергоиздат, 1982. 320 с.
5. Камиллов Ш.Х., Абдурахманов У. Studies of the Structure of Ceramic Materials Containing Molibdenum Particles Within the Framework of Theory of Non-Homogeneous. Turkish journal of physics. V.22. №8. 1998. 777-781с.

6. F.T. Boymuratov, U. Abdurakhmanov*, G.Yu.Yurkov. Conductivity And Permittivity Of Nickel-Nanoparticle-Containing Polymer Materials In The Vicinity Of Percolation Threshold. Solid State Technology Volume: 63 Issue: 4 Publication Year: 2020.

